

CZU: 343.14:343.847(478)

DOI: 10.5281/zenodo.8218875

**EVOLUȚIA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE PROBAȚIUNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
ASPECTE EXECUȚIONAL-PENALE**

MAHU Iurie

șef al Direcției analitică, Inspectoratul Național de Probațiune
ORCID ID: 0000-0003-4425-5155

The National Probation Inspectorate fulfills its attributions on the entire territory of the Republic of Moldova through its territorial subdivisions, whose activity organizes, coordinates and controls it in accordance with Law no. 8-XVI of February 14, 2008 on probation and Regulation no. 827/2010 on the organization and functioning of probation bodies.

The mission of the probation system is to participate in the administration of justice by providing support to the judiciary in individualizing sentences, supervising the execution of non-custodial sentences, social reintegration of persons who have violated the law, in order to reduce recidivism and increase the level of social security.

Keywords: *organization of the probation system, probation clients, offenders abroad, rehabilitation, assistance and surveillance.*

La 12 ianuarie 2007, prin Hotărârea Guvernului nr.44, au fost introduse modificări și completări în Regulamentul de activitate a Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000 și Regulamentului Departamentului de executare a deciziilor judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 312 din 15 martie 2002, în care s-a stipulat că exercitarea activității de probațiune va fi realizată de către Direcția probațiune nou creată din cadrul Departamentului de executare a deciziilor judiciare, ca urmare a reorganizării Direcției de executare a documentelor penale, non-privative de libertate [8]. Direcția probațiune era o structură specializată, care prin intermediul secțiilor de probațiune ale oficiilor de executare, punea în aplicare pedepsele penale non-privative de libertate și exercita probațiunea cu persoanele liberate de pedeapsa penală. Secțiile de probațiune au fost în cadrul oficiilor de executare în număr de 42, conform divizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

După patru ani de activitate, sistemul de probațiune al Republicii Moldova este supus unei reorganizări. Astfel, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune a fost creat Oficiul central de probațiune pe lângă Departamentul Instituțiilor Penitenciare.

La 01 ianuarie 2013 Oficiul central de probațiune a fost transferat din subordinea Departamentului Instituțiilor Penitenciare în subordinea directă a Ministerului Justiției [9].

La 12 octombrie 2015, prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, Oficiul central de probațiune și-a modificat structura organizațională și modul de funcționare a organelor de probațiune. Astfel, Oficiul central de probațiune este redenumit în Inspectoratul Național de Probațiune (INP) și crează în subordinea sa 3 Inspectorate Regionale de probațiune în zona de Nord, Centru și Sud ale țării și 42 de Birouri de probațiune. Inspectoratele regionale, la rândul lor, vor coordona și monitoriza activitatea Birourilor de probațiune existente, a Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsa penală și a Centrelor instructiv-metodice.

La 18 iulie 2019, prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, a intrat în vigoare modificarea statului de personal și schema de încadrare ale INP și ale subdiviziunilor teritoriale ale acestuia în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern. Astfel, au fost reorganizate Birourile de probațiune din mun. Chișinău, fiind creat Biroul de probațiune Chișinău (cu statut de direcție generală) și a fost instituită Direcția monitorizare electronică în cadrul INP, fiind o prioritate, inclusiv pe agenda Guvernului [10].

Actualmente, la nivel național, activează 38 de Birouri de probațiune teritoriale subordonate Inspectoratului Național de Probațiune [10]. Personalul de probațiune este alcătuit din consilieri de probațiune cu statut de funcționari publici.

Legislația privind sistemul de probațiune în Republica Moldova este în continuă dezvoltare și implementare, după regulile europene de probațiune și practica europeană în ansamblu.

Astfel, actele normative cu privire la probațiune au fost modificate și completate, începând cu anii 2008 de la adoptarea Legii cu privire la probațiune, apoi Hotărârea Guvernului nr.827/2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, și alte acte până în prezent. De asemenea, au fost efectuate multiple modificări în Coduri și Hotărâri de Guvern ce se referă la executarea hotărârilor judecătorești și a pedepselor penale, în scopul racordării probațiunii la regulile europene de probațiune.

În acest sens, au fost incluse noi concepte în legislație, cum ar fi: umanizarea pedepselor penale, condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei, programe probaționale, resocializare, eficacitatea aplicării măsurii de liberare condiționată înainte de termen, îmbunătățirea calității referatului presentențial,

monitorizare electronică, protecția victimelor, dezvoltarea parteneriatelor, promovarea probațiunii, etc.

Scopul organului de probațiune este pe larg reglementat în legislația națională, astfel, să urmărească reducerea recidivei prin stabilirea de relații pozitive cu infractorii, a-i supraveghea și controla unde este necesar, a-i îndruma și a-i asista pentru a promova cu succes incluziunea socială, a contribui la siguranța comunității și la administrarea corectă a justiției.

Viziunea de viitor este consolidarea sistemului de probațiune ca alternativă credibilă la detenție, ce contribuie la menținerea gradului de siguranță comunitară, reducerea costurilor sociale ale detenției, reducerea recidivei și reintegrarea în societate prin valorificarea potențialului persoanelor care au încălcat legea.

Activitatea de probațiune se desfășoară pe principiul participarea comunității la procesul de asistență, de consiliere psihosocială și de control.

Organele de probațiune, potrivit competenței lor, colaborează cu autorități publice și organizații neguvernamentale.

Autoritățile administrației publice locale pot acorda ajutor organelor de probațiune prin acordarea de spații pentru desfășurarea activității de probațiune, prin crearea de centre de reabilitare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție, prin finanțarea diverselor programe legate de probațiune [5, art.20].

Organul de probațiune întreprinde acțiuni de asistență, supraveghere și control a persoanelor la aplicarea următoarelor pedepse (măsuri) penale:

Participarea consilierului de probațiune la activitatea de probațiune penitenciară.

Responsabili pentru realizarea procesului de asistență în vederea reintegrării sociale și pregătirii pentru liberare a condamnaților sunt următorii specialiști [13]:

- a) asistentul social și/sau educatorul din cadrul instituțiilor penitenciare;
- b) consilierul de probațiune din cadrul biroului de probațiune.

La etapa inițială, birourile de probațiune oferă suport informațional, la solicitarea administrației instituției penitenciare, cu privire la referatul prezentențial de evaluare psiho-socială a personalității condamnatului pentru anexarea la Programul individual de executare a pedepsei condamnatului, dacă un asemenea referat a fost întocmit.

Administrația penitenciarului asigură accesul consilierilor de probațiune în instituțiile penitenciare pentru petrecerea convorbirilor, desfășurarea intervențiilor structurate, derularea activităților planificate în vederea asistării condamnaților la etapa finală, ce vor [13]:

- a) oferiri suport informațional pentru supravegherea post-detenție;

- b) acorda asistență condamnatului la solicitarea acestuia;
- c) participa la ședințele Comisiei penitenciare, în cadrul cărora se vor examina cererile condamnaților pentru liberare condiționată înainte de termen.

Asistentul social și/sau psihologul în comun cu consilierul de probațiune vor aplica Programul de pregătire pentru liberare, axat pe schimbare comportamentală.

Activitățile de pregătire către liberare și reintegrare socială impun implicarea mai multor organizații și specialiști din domeniul social în rezolvarea problemelor deținutului, potrivit Legii cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din detenție.

Birourile de probațiune, de comun cu instituțiile penitenciare, implică instituții guvernamentale și organizații necomerciale în vederea executării măsurilor obligatorii stabilite în privința condamnatului cum ar fi: identificarea locurilor de muncă disponibile, a cursurilor de școlarizare, a cursurilor de calificare sau recalificare profesională, etc.

Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numaimăcar în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune.

Aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat [3, art.90]: a) să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului competent;

- b) să nu frecventeze anumite locuri;
- c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;

c¹) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;

- d) să acorde o susținere materială familiei victimei;
- e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță;
- f) să participe la programe probaționale;
- g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunității;
- h) să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni.

Condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare.

În cazul în care instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de

personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta poate dispune suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând în hotărâre perioada de executare a pedepsei în închisoare și perioada de probațiune, precum și motivele condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei. Prima parte a pedepsei se execută în penitenciar, iar restul pedepsei se suspendă sub supraveghere de organele de probațiune [3].

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen.

Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care a fost condamnată, cu excepția cazului când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară [3].

Amânarea executării pedepsei pentru femei gravide și persoane care au copii în vârstă de pînă la 8 ani.

Femeilor condamnate gravide și persoanelor care au copii în vârstă de pînă la 8 ani, cu excepția celor condamnate la închisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave, instanța de judecată le poate amîna executarea pedepsei pînă la atingerea de către copil a vârstei de 8 ani [3].

În cazul în care vreuna din persoanele condamnate, refuză să-și exercite drepturile și obligațiile părintești sau încalcă condițiile probațiunii după avertismentul făcut de organul de probațiune, instanța de judecată, la propunerea organului nominalizat, poate să anuleze amînarea executării pedepsei și să trimită persoana condamnată pentru executarea pedepsei la locul stabilit în hotărîrea judecătorească.

Amnistia.

În cazul amnistiei, instituțiile și organele care asigură executarea categoriei respective de pedeapsă examinează aplicabilitatea actului de clemență fiecărui condamnat și, după caz, cu acordul condamnatului, înaintează un demers instanței de judecată competente. La demers se anexează dosarul personal al condamnatului, dovezile motivelor de fapt și de drept invocate.

Organul de probațiune asigură executarea hotărîrii și informează instanța de judecată despre executarea ei după aplicarea actului de amnistie [4, art.272].

Grațierea.

Organul de probațiune este competent să supravegheze comportamentul

persoanei liberate de pedeapsă în temeiul actului de grațiere, dacă are un termen de probațiune și informează anual, până la expirarea termenului de probațiune, Președintele Republicii Moldova asupra comportamentului condamnatului. La expirarea termenului de probațiune stabilit, organul de probațiune, comunică Președintelui Republicii Moldova și instanței care a judecat cauza în fond despre încetarea măsurilor de supraveghere [4, art.273].

Măsurile de constrângere cu caracter educativ.

Persoanelor liberate de răspundere penală sau de pedeapsă penală li se aplică următoarele măsuri de constrângere cu caracter educativ:

- a) avertismentul;
- b) încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
- c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
- d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică;
- e) obligarea minorului de a urma cursul de învățământ obligatoriu;
- f) obligarea minorului de a participa la un program probațional.

Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter educativ [3, art.104].

În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrângere cu caracter educativ, la propunerea organului de probațiune, procurorul anulează măsurile aplicate și trimite cauza în instanța de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au fost stabilite de către instanța de judecată, aceasta le anulează și dispune trimiterea cauzei penale la procuror sau, după caz, stabilește o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvârșită.

Monitorizarea electronică.

Sistemul de monitorizare electronică în Republica Moldova constă în supravegherea de la distanță, prin sistemele GPS (*Sistem Global de Poziționare*), utilaj telefonic fix sau mobil cu care se monitorizează locația și mișcarea persoanelor supuse supravegherii și controlului, printr-o brățară specială instalată la mână sau picior, în temeiul hotărârilor judecătorești sau a deciziilor șefilor de penitenciare. Monitorizarea electronică în Republica Moldova a obținut un statut legal, fiind modificate mai multe acte legislative prin Legea nr. 138/2015 [7]: Codul penal, Codul de executare, Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune.

Sunt supuse monitorizării electronice: persoanele liberate de pedeapsă penală, menționate mai sus, condamnaților care se deplasează fără escortă sau însoțire și/sau celor care se deplasează pe o durată scurtă în afara penitenciarului;

persoanelor cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligații sau restricții; persoanelor bănuite, învinuite sau inculpate de comiterea faptelor de violență în familie, precum și victimelor sau, după caz, membrilor familiilor acestora în scopul verificării respectării obligațiilor de către agresori [12].

Asigurarea monitorizării electronice a tuturor categoriilor de persoane monitorizate se efectuează de către organele de probațiune [5, art.2¹⁰].

Monitorizarea electronică a persoanelor prevăzute se efectuează de către organele de probațiune, în colaborare cu instituțiile penitenciare, organele de poliție și cu alte autorități publice în conformitate cu legislația.

Munca neremunerată în folosul comunității.

Munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată de autoritățile administrației publice locale.

Munca neremunerată în folosul comunității se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi, iar în cazul condamnatului care nu este antrenat în activități de bază sau de studii, la solicitarea sau la acordul acestuia – până la 8 ore pe zi [3, art.67].

Executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității se asigură de către organul de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului în conformitate cu prevederile Codului de executare al Republicii Moldova și Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1643/2003 [4, art.189].

Persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunității semnează în instanța de judecată un angajament prin care se obligă să se prezinte, în termen de 5 zile de la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, la organul de probațiune în a cărui rază teritorială își are domiciliul.

În caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la munca neremunerată în folosul comunității, ea se înlocuiește cu închisoare. Munca neremunerată în folosul comunității va fi prestată timp de cel mult 18 luni, timp care se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

De asemenea, organul de probațiune, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, determină locul și volumul de muncă pentru condamnat, cu ajutorul organizațiilor și asociațiilor identifică obiectele la care poate fi folosită munca neremunerată în folosul comunității [11].

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceeași de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii [3, art.65].

Instanța de judecată trimite hotărârea privind privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate și dispoziția de executare organului de probațiune în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sau își are domiciliul condamnatul.

Organul de probațiune trimite hotărârea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a dispune eliberarea condamnatului din funcție sau de a-i interzice exercitarea unei anumite activități.

Indiferent de faptul dacă persoana condamnată ocupă o anumită funcție sau exercită o anumită activitate, organul de probațiune ține evidența condamnaților, efectuează controlul respectării de către condamnați a interdicției, stabilite în hotărârea judecătorească, de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, verifică îndeplinirea prescripțiilor hotărârii judecătorești de către administrația organizației în care lucrează condamnatul, precum și de către organele împuternicite să anuleze autorizația privind exercitarea unei anumite activități.

Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept.

Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept constă în interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice.

Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani [3, art.65¹].

Asistența postpenitenciară.

Legea cu privire la probațiune, dispune [5, art.2⁸], asistența postpenitenciară se acordă persoanelor eliberate din detenție înainte de termen și persoanelor eliberate din detenție după expirarea termenului.

Asistența postpenitenciară presupune acțiuni desfășurate individual sau în grup, orientate spre dezvoltarea personală a subiectului probațiunii, suportul pentru acesta în situații de criză în vederea soluționării problemelor apărute în viața sa socială după detenție.

Asistența postpenitenciară se acordă în baza hotărârii judecătorești pentru persoanele eliberate înainte de termen sau în baza acordului semnat dintre fostul deținut și consilierul de probațiune cu persoanele eliberate după ispășirea completă a pedepsei. Tipul și formatul Acordului de asistență postpenitenciară este aprobat prin ordinul directorului Inspectoratului Național de Probațiune.

Asistența postpenitenciară constă în [5, art.2⁸] :

- a) prezentarea informației despre posibilitățile de acordare a locului de trai;
- b) acordarea suportului în căutarea unui loc de muncă;
- c) acordarea suportului pentru plasament în instituții de servicii sociale;
- d) acordarea suportului în perfectarea buletinului de identitate și a altor documente necesare subiectului probațiunii;
- e) organizarea și implicarea în programe probaționale;
- f) consilierea pentru soluționarea diverselor probleme sociale și psihologice;
- g) implicarea, cu ajutorul autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale din domeniul psihologic, medical și social, în soluționarea problemelor subiecților probațiunii.

Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție [6, art.7], dispune că, în scopul eficientizării procesului de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție și al bunei desfășurări a muncii în rândurile lor, se creează un sistem de stat de tutelă postpenitenciară care va promova politica socială a statului. Autoritățile de bază ale sistemului de stat de tutelă postpenitenciară sânt: a) Consiliul național de coordonare a activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție; b) organele de probațiune.

Autoritățile administrației publice locale, în domeniul adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenție, în teritoriul subordonat [6, art.5]:

- a) acordă ajutor persoanelor menționate în soluționarea problemelor ce țin de alegerea domiciliului;
- b) colaborează cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă situate pe teritoriul subordonat, soluționând problemele ce țin de plasarea în câmpul muncii a persoanelor eliberate din locurile de detenție.

Activitatea de probațiune cu cetățenii străini.

În activitatea de probațiune este aplicabil principiul egalității tuturor în fața legii. Astfel, modul și condițiile de punere în executare a documentelor executorii se extind asupra, persoanelor fizice, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială, și asupra persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare [4, art.3].

Așadar, cu cetățenii străini activitățile de probațiune se derulează în Republica Moldova, dacă se află cu domiciliul temporar pînă la expirarea termenului de pedeapsă. În cazul întoarcerii cetățenilor străini în țara de reședință este inițiată procedura de transfer.

Republica Moldova nu este stat membru al UE și nu poate aplica *Decizia-cadru*

2008/947 a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce hotărârilor judecătorești și deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative [2].

În legătură cu faptul că Republica Moldova este doar stat membru al Consiliului Europei, neavând și statutul de țară membră a Uniunii Europene, prin Legea nr. 131 din 11.07.2014, Republica Moldova a acceptat *Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat*, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 [1].

Cu toate acestea, mai multe state membre a Consiliului Europei nu sunt parte la Convenția menționată, fapt ce va pune în dificultate executarea sentințelor ce implică cetățeni străini, sau cetățeni ai Republicii Moldova care posedă dubla cetățenie și se stabilesc cu domiciliul permanent în statele străine.

Necesitatea aderării Republicii Moldova la Convenția dată s-a dedus din sarcinile acesteia și efectele juridice produse, care urmăresc scopul ca pedeapsa penală să fie executată întru restabilirea echității sociale și prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni, cu posibilitatea supravegherii de către organele competente a condamnaților suspendați condiționat sau liberați condiționat înainte de termen pe teritoriul statelor membre a Convenției nominalizate și executarea hotărârilor judecătorești irevocabile, care au un caracter executoriu.

În vederea reintegrării sociale a infractorilor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau liberați condiționat înainte de termen, care își schimbă reședința (locul de trai) într-un stat străin, depun o cerere pentru strămutarea dosarelor și anexează actele necesare, potrivit art.26 al Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat. Cu statele care nu au ratificat Convenția europeană se inițiază încheierea acordurilor de reciprocitate.

Referințe:

1. Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat, adoptată la strasbourg la 30 noiembrie 1964, acceptată de RM prin Legea, nr.131 din 11 iulie 2014. [Accesat: 10.03.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21501&lang=ro
2. Decizia-cadru 2008/947 a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce hotărârilor judecătorești și deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative. [Accesat: 10.03.2022] Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0947>
3. Codul penal al Republicii Moldova. Cod nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul

- Oficial al Republicii Moldova din 14.04.2009, nr. 72-74.
4. Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.12.2004. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, Nr. 214-220, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2010, nr. 160-162, art. 584.
 5. Legea Republicii Moldova nr. 8/2008 cu privire la probațiune. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 22.01.2016, nr. 13-19 art. 29.
 6. Legea Republicii Moldova nr.297/1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 22.04-.1999, nr. 39-41 art. 171.
 7. Legea Republicii Moldova nr.138/2015 privind modificarea și completarea unor acte legislative, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 03.12.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 361-369.
 8. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 44 din 12.01.2007. [Accesat: 10.03.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=14461&lang=ro
 9. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 735 din 03.10.2012 *cu privire la optimizarea structurii, activității Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine*, publicată în Monitorul Oficial la 12.10.2012, în vigoare din 01.01.2013.
 10. Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 827/2010. Publicat: 14-09-2010 în Monitorul Oficial Nr. 166-168 art. 907.
 11. Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1643/2003. Publicat: 23-01-2004 în Monitorul Oficial Nr. 16-18 art. 124.
 12. Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr. 1322/2016. Publicat : 16-12-2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451 art. 1414.
 13. Regulamentul cu privire la pregătirea pentru liberare a persoanelor ce execută o pedeapsă penală privativă de libertate, aprobat prin Ordinul comun INP și ANP din 27.06.2018. [Accesat: 10.03.2022] Disponibil: <http://probatiiune.gov.md/acte-normativa-care-reglementeaza-activitatea-interna>
-